

NATIONAL
Online Magazine

SIXIR

(Alpha)

A LITERARY FOLIO

**Featured
Creative
Works**

Weekly Online Issue
ISSN 2815-0805

Imprint

 @pinagpalapublishingservices

Search

 pinagpala_publishing

Search

 www.pinagpalapublishing.com

Search

SIXIR: A LITERARY FOLIO.

ONLINE MAGAZINE

ISSN (Online) 2815-0805

Pinagpala
Publishing
Services

SIXIR (Alpha)

A LITERARY FOLIO

NATIONAL

**Featured
Creative
Works**

Weekly Online Issue
ISSN 2815-0805

With Imprint
Version

 @pinagpalublishingservices

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalublishing.com

Pinagpala
Publishing
Services

SIXIR: A LITERARY FOLIO.

ONLINE MAGAZINE

ISSN (Online) 2815-0805

EDITORIAL BOARD

BLESSEDY M. CERVANTES, EdD.

Chief Executive Editor

ROLANDO D. CERVANTES, Dhum hc

Managing Editor

JIYOUNG LEE, EdD.

International Editor

NOEL A. QUIRANTE, PhD.

Filipino Language Editor

GIFTED B. MONTELLANO

Layout Artist

ALEX EMMANUEL MONTEVIRGEN

Illustrator/ Graphic Artist

Pinagpala
Publishing
Services

SIXIR: A LITERARY FOLIO.

ONLINE MAGAZINE

ISSN (Online) 2815-0805

EDITORIAL BOARD

Authors/ Contributors

Rusell Irene L. Lagunsad

PINAGPALA
Publishing Services
Pinagpala
Publishing
Services

TABLE OF CONTENTS

TITLE	PAGE NO.
INAANGKAT, INILALAPAT, INAANGKIN:ANG ARALING PILINO . SA BAYANG PILIPINO.....	1

SIXIR (Alpha)

A LITERARY FOLIO

INAANGKAT, INILALAPAT, INAANGKIN: ANG ARALING PILINO SA BAYANG PILIPINO

Rusell Irene L. Lagunsad
SHS General Academic Head
Notre Dame of Greater Manila

PAGPAPASINAYA NI RIZAL

“Kung magiging propesor lamang ako sa aking bayan, pag-iibayuhin ko ang mga pag-aaral tungkol sa Pilipinas na maihalalintulad sa nosce te ipsum (kilalanin ang sarili) na nagbibigay ng totoong konsepto ng sarili at nag-uudyok sa lahat ng bayan na gumawa ng kadakilaan”. Ito ay sinabi ni Rizal kay Blumentrit, 1887 na inilahad ni Tatel sa abstrak ng kaniyang papel. Pinasimulan kay Rizal ang kamalayang Pilipinista (Jose pp. 55-57 sipi sa Tatel, 2015, pp.111-112) na layuning kilalanin mismo ng mga Pilipino ang sarili at ang kaniyang bayan dahil napagtanto niya na walang ibang tunay na maaaring magmalasakit sa bayan kundi ang sarili ring mga kababayan.

ANG AP SA UP

Nasaksihan ang realisasyon ng adhikain ni Rizal para sa mga pag-aaral tungkol sa Pilipinas kaya mula sa pinalaganap ng Estados Unidos na may layong maintindihan ang ibang mga bansa at rehiyon ayon sa kanilang interes, ekonomiya, diplomasya, o ang “pagsusuri sa mga Pilipino at bagay-Pilipino mula sa labas” at hindi katak-takang “para sa mga espesipikong interes at problema ng mga taga-labas” noong 1955, na tinatawag na araling pang-erya o ang Institute of Asian Studies (IAS) sa College of Liberal Arts sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Magsaysay hanggang sa pagkakatatag ng Asian Center noong 1968 kung saan isinama rito ang IAS na tumitingin sa Pilipinas bilang isang larang lamang ng unibersal na paksain sa panahon ng cold war kaya nagkaroon ng Philippine Studies sa Unibersidad ng Pilipinas (UP) para sa radikal na pagbabago at maipakilala ang Pilipinas sa Asya (Tatel, 2015). Mula sa neo-kolonyal na programa tungo sa “muling pagpopook” at “muling pagdadalumat” ng kalinangang Pilipino. Naging mandato sa batas alinsunod sa RA 5334 na magkaroon ng pagtutuon sa Araling Pilipino (AP) upang mas mapalalim pa ang konseptong Pilipino sa bayan (Sobritchea, 2002). Taong 1989 itinatag na ang “Pilipinolohiya” sa Dalubhasaan ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (DAPP o CSSP) bilang isang eskuwela ng kaisipan (School of Thought) at programang doktoradong nagpunyaging bumalikwas mula sa masyadong tuon sa kanluraning modelo, paradigma, kaisipan, at metodolohiya nang noo’y “maka-Amerikanong Philippine Studies” (Tatel, 2015).

SIXIR

(Alpha)

A LITERARY FOLIO

PERSPEKTIBA NG MGA ISKOLAR

Tatlong nasyonalistang iskolar ang naglagak din ng muhon upang maitaguyod ang Philippine Studies: sina Virgilio G. Enriquez ng UP Departamento ng Sikolohiya, Prospero R. Covar ng UP Departamento ng Antropolohiya, at Zeus A. Salazar ng UP Departamento ng Kasaysayan na may kaniya-kaniyang perspektiba upang tayo’y makabuo ng isang “nagsasariling talastasang Pilipino o talastasang bayan” na nakatuon sa loob na may tunay na lapat at lapit sa karanasang Pilipino.

Ininusulong ni Virgilio Enriquez ang Sikolohiyang Pilipino bilang katutubong konsepto sa Sikolohiya at ang paggamit mismo ng wikang Filipino sa pagtuturo kaysa sa Ingles na siyang kinakailangang medium of instruction noon. Mula sa ‘di umano’y value free social science tungo sa pagkilala sa politika sa likod ng kanluraning mga teorya at praktika, dito niya binasag ang pag-angkin ng mga makakanluraning sikolohiya ng pagiging unibersal ng aplikasyon nito (Mendoza, 2006). Naghanap din si Enriquez ng mga katutubong sikolohikal na konsepto na maaaring magsilbing mga batayan para sa magkakaibang sikolohiya mula sa isang natatanging pananaw ng Pilipino. Sa paglipas pa ng panahon nakilala ang Sikolohiyang Pilipino. Sa pamumuno niya, napagtagumpayan niyang itatag ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino o PSSP.

Ayon kay Covar (1991) ang Pilipinolohiya ay ang pag- aaral ng Kapilipinuhan, pagka-Pilipino at mga anyo’t paraan ng pagpapaka-Pilipino. Ibig sabihin, ito ay sistematikong pag-aaral ng kaisipang Pilipino, kulturang Pilipino, lipunang Pilipino na gumagamit ng mga termino at kategorya ng pag-iisip ng kultura (Bautista at Pe- Pua, 1991). Sa balangkas ng Pilipinolohiya hangga’t hindi natututo ang mga akademikong Pilipinong magsalita sa wika ng nakararami (masa) hindi nila matutugunan ang kanilang pagganap bilang mga tagalikha ng karunungan na siyang pangunahing makapagbibigay ng pakinabang sa mayorya ng mga Pilipino na ang wika ay Pilipino, kasama maging ang mga rehiyonal na wika sa bansa.

Pinili ni Salazar ang “tayo” kaysa “kami” dahil sa “kami” lumalabas ang konteksto ng pakikipagdiskurso sa iba at habang ang tagalabas ay kabilang sa usapan. Iminumungkahi ni Salazar ang closed circuit na interaksyon na kung saan ang diskurso ay isinasagawa lamang ng mga Pilipino at sa pagitan lamang ng mga Pilipino na hindi kasali ang patuloy na pakikialam ng mga tagalabas o dominanteng pananaw ng banyaga. Naglalayon itong makapag-ambag sa pag- unlad ng “talastasang- bayan”(Salazar, 1997).

HINA AT LAKAS NG MGA PERSPEKTIBA

Ang naglagak ng mga muhon na ito ay tunay na nakaakit ng mga iskolar na nagsimula rin sa pagbubuo ng mga natatanging oryentasyong Pilipino sa kanilang mga gawain. Sa paglaganap ng impluwensiya ng mga perspektibang ito sa iba’t ibang disiplina, bagaman nagkaroon ng maraming mga puna o kritika ay hindi maikakaila na umabot na rin ito sa midya at popular na diskurso at nagkaroon ng mga taga-sunod. Kanilang iwinawaksi ang pagtanaw sa Pilipinas at mga Pilipino bilang eskperimento para subukan ang makakanluraning disiplina. Layon nilang makadebelop ng diskursong Pilipino tungkol sa sariling kultura, kasaysayan, at kabihasan na siyang kolektibong pakikinabangan ng mamayang Pilipino.

SIXIR

(Alpha)

A LITERARY FOLIO

Nakikita kong kahinaan ng mga diskursong ito ay ang pagiging istrikto sa wika, na kinakailangang magtakda ng wikang maaabot at maiintindihan ng masa. Ako rin ay walang pagkiling sa wikang Ingles ngunit ang aking bagabag ay ang mga katutubong wikang mayroon sa Pilipinas. Hindi ba't ang mga katutubo ay kabilang din sa bayan? Ibig sabihin, kailangan din silang maabot at iyon ay sa pamamagitan ng wikang kanila ring nauunawaan. Natatandan ko na sinabi ng aming propesor sa klaseng Philippine Studies 301 na si Dr. Gabriel na kung gusto mong maabot ang masa, kailangan ay multilingguwal. Sa aking palagay, mas madali kung gayon, ang makabuo ng isang talastasang bayan na may kamalayan sa kinagisnang tradisyon at pamumuhay ng iyong kababayan upang maging sangkot ang lahat ng sangkaPilipinuhan, dahil ayon nga uli kay Dr. Gabriel na binanggit niya sa aming klase “80% ng kultura ay encoded sa wika”, ang sariling wika bilang midyum ng pagdama at pakikisama. Maaaring nakikita rin ng iba na kahinaan nito ay ang pagiging purista at eksklusibong mga pananaw dahil naglilimita na makasali ang iba sa talastasan ngunit akin lang din na naiisip na bakit hindi natin hayaan na pumasok ang mga taga-labas sa talastasang bayan at sila ang bahalang makibagay sa ating kultura at pamumuhay? Sila ang magsikap na unawain ang ating mga diskurso sa wika ng bayan? Kung talagang nais nilang makihalubilo sa ating kabansaan, sila ang kinakailangan na makibagay at makipantayo. Alam kong hindi naman talaga sarado ang mga ito na tumanggap mula sa labas, ngunit para kay Salazar, marapat lamang na unahin ang pagtatatag ng sarili. Isa itong pragmatikong pagtatakda ng prayoridad.

ANG AKING TINDIG

Bilang pagtatapos, hinahangaan ko ang tatlong mga pantas na maituturing ko rin na mga bayani ng pagbubuo at paghahanap ng ating identidad bilang mga Pilipino. Bagaman may mga kritiko at puna sa kanilang mga napasimulan, patunay lamang iyon na nakagawa kasi sila ng mga hakbang na tunay na may dalang pagbabago para sa ating bayan. Ika nga sa palasak na kasabihan, “ang punong hitik sa bunga ay pinupukol”. Mabuti na ang may pinag-uusapan ang ating mga kababayan, nakikilahok sa diskurso, at nakikipag-argumento kaysa sa sila’y nananahimik lamang at tanggap nang tanggap ng mga hain. Mula sa mga diskusyon ay nakabubuo nang mas lalong paglilina at pagbabahagi ng mga karunungan na hindi mula sa iisang tao lamang. Ang nasimulan nina Virgilio Enriquez, Prospero Covar, at Zeus Salazar ay pagpapasimula din ng iba pang mga iskolar na magkaroon ng pakialam para sa ating bayan at magtaguyod din ng ating pagkakakilanlan sa harap ng iba pang mga bansa sa Asya.

Hindi ko na iisipin kung nanggaling ba sa loob o labas ang isang kaisipan, ang mas mahalaga ay basta makatutulong ito upang mas mabuo ang sangkaPilipinuhan ay bakit hindi ito tanggapin? Hindi na usapin lamang dito ang salita kundi ang kasidhian ng damdamin ng lahat ng Pilipino na mapasama sa talastasang bayan, nasa hanay man iyan ng mga elit, akademya, o uring masa. Huwag na lamang natin hanapan ng kahinaan ang ideolohiya ng mga naglagak ng muhon na ito para sa pagbubuo ng paninindigang Pilipino, huwag na lamang natin pagbanggain ang mga magkakasalungat na mga idea bagkus ay ating pagtagpuin upang mapunan nito ang malalaking mga puwang na naghahati-hati sa ating mga Pilipino at mabuo natin ang isang kalinangang bayan na inklusibo sa lahat na nagnanais maging bahagi ng “Pantayo”. Ang lahat ng ito sa aking palagay, ang magpapasibol ng ating pagkakakilanlan bilang bansa at kabihasan mula sa pag-angkat ng mga ideolohiya, paglalapat sa mga karanasan, at pag-aangkin sa paraang mauunawaan at tanggap sa ating lahi tungo sa kalinangan ng mga Pilipino sa bayang Pilipino.

SIXIR

(Alpha)

A LITERARY FOLIO

PINAGPALA
Publishing Services

Mga Sanggunian:

Bautista, V. at Pe- Pua R., eds. (1991). *Pilipinolohiya: Kasaysayan, pilosopiya at pananaliksik*. Maynila.: Kalikasan Press.

Covar, P.R. (1991). *Pilipinolohiya*. Sa Bautista V.V at Pe- Pua R., *Pilipinolohiya: Kasaysayan, pilosopiya at pananaliksik*. Maynila.: Kalikasan Press.

Jose, V. (1987). *Philippine studies: The Noli Me Tangere viewpoint* (pp. 53- 67): *BUDHI Papers* 7. Mendoza, L.L. (2006). *Theoretical advances in the discourse of indigenization* (p.9). Manila: University of Santo Tomas Publishing House.

Salazar, Z.A. (1991a). *Ang pantayong pananaw bilang diskursong pangkabihasnan*. Sa Tatel M., *Philippine studies/araling Pilipino/Pilipinolohiya sa wikang Filipino: pagpopook at pagdadalumat sa loob ng kapantasang Pilipino*. University of the Philippines.

Salazar, Z.A (1997). *Ang pagtuturo ng kasaysayang Pilipino*. Sa Navarro A.M. Rodriguez M.J.B. at Villan V.C., *Pantayong pananaw: ugat at kabuluhan; pambungad sa pag- aaral ng bagong kasaysayan*. Mandaluyong City: Palimbagang Kalawakan.

Sobritchea, C. I. (2002). *Reflections on the development of Philippine studies in the Philippines: The U.P. Asian center experience*. University of the Philippines.

Tatel M. (2015). *Philippine studies/araling Pilipino/Pilipinolohiya sa wikang Filipino: pagpopook at pagdadalumat sa loob ng kapantasang Pilipino*. University of the Philippines.

DOI 10.5281/zenodo.17066607